

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNI BOSHQARISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Aripov Ulug'bek Bahodirovich

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18080799>

Elektron tijorat sohasiga nisbatan samaradorlik deganda bozorda savdo operatsiyalari maqsadlariga erishishda tadbirkorlik subyektlarining elektron tijorat texnologiyalari, texnikasi va qoidalariga ehtiyojlariga rioya etilishini anglatuvchi kategoriya tushuniladi.

Elektron tijorat usullari bilan amalga oshiriladigan har bir tijorat operatsiyasi tijoratning ma'lum bir turi – oldi-sotdi, lizing, konsalting, sug'urta va boshqalar bilan bog'liq bo'lib, ularning samaradorligini baholash usullari ma'lum va yetarlicha to'liq o'rganilgan. Shuning uchun bu shaklning o'ziga xos xususiyatlari va bu operatsiyaning maqsadini hisobga olgan holda, elektron tijoratning ma'lum bir tijorat shakliga nisbatan samaradorligi haqida fikr bildirish mumkin. Masalan, savdo samaradorligi o'lchovini shakllantirishda kompaniyaning ko'rib chiqilayotgan rivojlanish bosqichidagi marketing strategiyasini hisobga olish muhim hisoblanadi. Agar strategiya bozorni egallashga qaratilgan bo'lsa, u holda samaradorlik mezonlari bir xil bo'ladi, agar u maksimal foyda olishga qaratilgan bo'lsa, u holda mezon butunlay boshqacha bo'ladi, unda boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Tijorat faoliyatining muayyan shakli uchun samaradorlik ko'rsatkichlari tizimini tanlashda 2 ta yondashuvdan foydalanish mumkin. Birinchisi, elektron tijorat texnologiyalari bilan bevosita bog'liq yangi, ilgari noma'lum bo'lgan ishlash ko'rsatkichlarini izlash. Shu bilan birga, bu tijorat operatsiyalari har doim ham barcha shakllar uchun tegishli emasligiga tayyor bo'lish kerak.

Bunday holatda, ikkinchi yondashuvdan foydalanish mumkin – avvaldan ma'lum bo'lgan samaradorlik ko'rsatkichlaridan foydalanish, bu esa, o'z navbatida, elektron tijorat texnologiyalarining bunday ma'lum ko'rsatkichlar bilan bog'liqligini miqdoriy baholashni talab etadi.

Muallifning fikricha, mavzu doirasida elektron tijorat samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvi quyidagicha bo'lishi mumkin:

- elektron tijorat samaradorligini baholash predmeti sohasini belgilash;
- xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining bu sohadagi maqsadli funksiyasini aniqlash;
- belgilangan maqsadga erishish uchun samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash;
- mehnat mezonlarini shakllantirish;
- samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash uchun zarur statistik va boshqa ma'lumotlarni to'plashni tashkil etish;
- samaradorlik ko'rsatkichlari va mezonlarini hisoblash;
- olingan natijalarni tahlil qilish va qaror qabul qilish.

Elektron tijorat bozoridagi kompaniyalar faoliyatini tahlil qilish kompaniyaning muayyan subyekt sohasida rivojlanish strategiyasini aniqlash qay darajada muhim ekanligini ko'rsatdi.

Iqtisodiy samaradorlikni aniqlash usuli elektron tijorat tizimidan foydalanish orqali barcha xarajatlar summasini hisoblash va xarajatlarni kamaytirishdan iborat. Xarajatlarni elektron shaklda hisoblashda an'anaviy usul bilan qiyoslaganda mehnat va vaqt xarajatlari 20 barobar, natijada boshqaruv xarajatlari mos ravishda 20 barobar kamayadi.

Tadqiqotga ko'ra, bugungi kunda iqtisodiy adabiyotlarda elektron tijoratni joriy etishning iqtisodiy, tashkiliy va marketing ta'sirining umumiy taqsimoti; sotuvchi va xaridorlar uchun reyting samaralari; elektron tijoratning bir qator ko'rsatkichlari, xususan, elektron tijorat samaradorligi mavjud.

Elektron tijorat sotuvchi va xaridorlar o'rtasidagi savdo operatsiyalari mexanizmlarida tub o'zgarishlar kiritadi. Savdo sohasidagi korxonalarining raqobatbardoshligiga innovatsiyalar qanday ta'sir ko'rsatishi va bu borada ilgari aniqlangan xususiyatlar qanday o'ringa ega ekanligini o'rganib chiqish lozim.

Mavjud tovar va xizmatlar elektron tijorati hamda axborot materiallaridagi elektron tijoratni o'zaro farqlash kerak. Elektron materiallar savdosi (dasturiy ta'minot, tijorat ma'lumotlari, axborot xizmatlari, video, audiomahsulotlar, grafik dasturlar, o'yinlar, multimedia ilovalari va hokazo) savdoning yangi usuli bo'lib, unda tijorat tranzaksiyasi davri bir vaqtning o'zida bir xil tarmoq orqali (shu jumladan yetkazib berish) amalga oshirilishi mumkin.

Tadqiqot ko'rsatdiki, O'zbekistonda internet-tijorat rivojlanishining hozirgi bosqichida muhim bo'lgan va elektron tijorat rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

1. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda internet foydalanuv-chilari soni juda kamligi va ularning aksariyati on-layn xarid qilishga moyil emasligi.

2. Statistik omil, ya'ni foydalanuvchilarning turli o'rtacha ko'rsatkich-lari: Internet va birinchi navbatda, moddiy farovonlik, texnik tayyorgarlik va ta'lim darajasi bo'yicha O'zbekistonning o'rtacha aholisi. Bu omil, bir tomondan, elektron tijatdan foydalanishni kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minoti va murakkab elektronikani targ'ib etish uchun ideal vositaga aylantiradi. Boshqa tomondan, bu omil iste'mol tovarlarini ilgari surish uchun Internetdan foydalanish samaradorligini pasaytiradi.

3. Aksariyat saytlarning tasodifiyligi va ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishi potensial iste'molchilarni jalb etish va saqlab turish, ya'ni professional sayt yaratish va uning samaradorligini baholash qobiliyatini murakkablashtiradi.

4. Moliyaviy operatsiyalar va maxfiy ma'lumotlarning xavfsizligi.

5. Internet-marketing va reklama sohasida professional mutaxassislar yetishmasligi ularning xizmatlari sifati pasayishiga olib keladi.

Muallif tomonidan o'tkazilgan tadqiqot tahlili natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida elektron xizmatlarni rivojlantirishning zarur sharti ularning sifati va kirib borishini oshirishdan iborat bo'lib, bu jadal va keng qamrovli iqtisodiy o'sish vazifalariga mos keladi.

Muallifning fikricha, davlat tomonidan tartibga solish va standartlashtirishni takomillashtirish, ishonchli bozor institutlarini rivojlantirish, AT texnologiyalari sohasida kadrlar malakasini tezkor oshirish va ularni qayta tayyorlash sifati ta'minlash hamda elektron xizmatlar va elektron tijoratni joriy etishning institutsional shartlari hisoblanadi. Elektron tijoratni davlat tomonidan yanada samarali tartibga solish AKT va soliq tizimlarini o'z ichiga olishi kerak.